

ISSN: 3030-377X

SCIENCE SHINE ILM NURI

INTERNATIONAL XALQARO MEЖДУНАРОДНЫЙ
SCIENTIFIC JOURNAL ILMIY JURNAL НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ABSTRACT

This international scientific journal is created for new scientific research.

Articles are accepted in the following areas:

- specific and technical directions
- social directions
- directions of philology
- pedagogic directions
- directions of discovery and invention
- natural science majors

AI

2024 MAY 25

Issue 16, Volume 1

<http://science-shine.uz>

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL

SCIENCE SHINE

Issue XVI.

25. 05. 2024

I^WO WORLD
of JOURNALS

Google
Scholar

zenodo

OpenAIRE

ISSN: 3030-377X

International
scientific journal

“SCIENCE SHINE”

Bosh muharrir:

D. Z. Olimjonov

Jurnal bir oyda bir marta chop
etiladi.

Jurnal

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi

Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil 16-
fevralda

№063974 sonli guvohnoma
bilan davlat ro‘yxatidan
o‘tkazilgan.

Jurnal davriy nashri uchun

ISSN: 3030-377X raqam ostida
ro‘yxatga olingan

Maqola ko‘chirilib bosilganda,
manba ko‘rsatilishi shart

Aloqa uchun:

Telefon: +99899 011 6303

E pochta: scienceshine@mail.ru

[ru](mailto:scienceshine@mail.ru)

Veb sayt:

<http://science-shine.uz/>

Tahrir kengashi:

Xurshid Jumanazarov Sirojiddinovich

O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Tarix instituti katta ilmiy xodimi, tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori.

Mamatov Obidxon Vaqqosovich

Namangan davlat universiteti “Milliy g‘oya, ma‘naviyat va huquq asoslari” kafedrasini mudiri, falsafa fanlari nomzodi

Masharipova Gularam Kamilovna

*Falsafa fanlari doktori, professor
Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti*

Qozoqov Tohirjon Qodiraliyevich

Impuls universiteti, tarix fanlari nomzodi, dotsent

Jo‘rayeva Sobira Eshqurbonovna

O‘zMU jurnalistika fakulteti, o‘zbek adabiyotshunosligi kafedrasini katta o‘qituvchisi, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Baymenova Kamshat Saparbayevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Bazarov Otabek Odilovich

Qo‘qon davlat pedagogika instituti, PhD

Azizov Olimjon Toxirovich

Toshkent kimyo texnologiya instituti GSKMT kafedrasini dotsenti

G‘ulomova Nargiza Sa‘dullayevna

Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori Navoiy VXTXQTMOHM Tillarni o‘qitish metodikasi katta o‘qituvchisi

Isroilov Ozodbek Saydullajon o‘g‘li

Farg‘ona davlat universiteti o‘qituvchisi

Haydarova Umida Xojiakbar qizi

Farg‘ona davlat universiteti Amaliy ingliz tili kafedrasini o‘qituvchisi

Nozima Mamadjanova Adxamovna

Namangan davlat universiteti Ingliz tili fani o‘qituvchisi, Pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD)

RAQAMLI TURIZMNING RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI

Xurshid Tashpulatov

Toshkent viloyati turizm boshqarmasi boshlig'i

hurshid.nurafshon@gmail.com

Annotasiya. So'nggi yillarda turizm sektori raqamli texnologiyalarning tez o'sishi ta'sirida sezilarli o'zgarishlarga duch keldi. Raqamli platformalardan ko'proq foydalanish bilan sayyohlik korxonalari o'z mijozlariga yanada moslashtirilgan va samarali xizmatlarni taklif qilmoqdalar. Dunyo tobora raqamlashtirilgan bo'lsa, an'anaviy sanoatlar dolzarb va raqobatbardosh bo'lib qolish uchun moslashishi va o'zgarishi kerak. Ko'p jihatdan sayohatchilarga bog'liq bo'lgan turizm sanoati texnologiya yutuqlari bilan birga rivojlanishi kerak bo'lgan sohalardan biridir. Turistik xizmatlarni raqamli transformatsiya qilishdagi asosiy yondashuvlari bu turistik faoliyatning hozirgi kundagi holatini baholashdan boshlanadi. Turizm sohasida raqamli transformatsiya mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etuvchi omillardan biridir. Jamiyat raqamli texnologiyalardan keng foydalanishi natijasida ushbu sohada ham kerakli transformatsiya jarayonlari amalga oshirilishi lozim. Turistik xizmatlarning xilma-xilligi qanchalik ko'p bo'lsa, sayyohlar uchun bu joy shunchalik jozibali bo'ladi. Shunday qilib, turistik xizmatlarni diversifikatsiya qilish turizm sanoatining o'sishi va barqarorligini rag'batlantirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada biz turizm sektorini raqamli o'zgartirishda turistik xizmatlarning nazariy va uslubiy asoslarini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, xizmat sifati nazariyasi, Axborotni qayta ishlash nazariyasi, raqamli marketing, raqamli mijozlar, raqamli xizmat dizayni.

KIRISH

Turizm sektorini beshta yo'nalishga bo'lish mumkin: turar joy, ovqatlanish, ko'ngilochar, transport va sayohat xizmatlari. Ushbu sohalarning barchasi turistlarga o'z xizmatlarini taklif qiladi. Aniqroq aytganda, bu sohada butun dunyo bo'ylab 100 milliondan ortiq kishi ishlaydi va butun dunyo bo'ylab har 11- ish o'rinlaridan birini egallaydi. Maqolaning tadqiqot obyekti - fan sifatida qaraladigan turizm. Ishda mavzuni har tomonlama ochib berish uchun tavsif usuli, shuningdek, ushbu masala bo'yicha rus olimlarining pozitsiyalarini birlashtiruvchi sintez usuli qo'llaniladi. Raqamli iqtisodiyot - bu elektron va raqamli texnologiyalarga yo'naltirilgan iqtisodiy

faoliyat turi. Bunga elektron biznes va tijorat ham kiradi. Raqamli iqtisodiyot kontseptsiyasi barcha ijtimoiy, biznes, iqtisodiy va tarmoqli aloqa texnologiyalarini qamrab oladi. Don Tapskott bu atamani birinchi marta 1995-yil kitobida ishlatgan [1]. So‘nggi yillarda Internet iqtisodiyotining o‘shishi eng muhim bo‘ldi. Avvalo, bu yangi raqamli platformalarning doimiy paydo bo‘lishi bilan seziladi. Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlar iste‘molchiga katta ta‘sir ko‘rsatadi, ilgari bu unchalik ahamiyatli emas edi. Endi Internet inson hayotining ajralmas qismiga aylandi. Shuningdek, u bank ishi, sog‘liqni saqlash, ta‘lim, turizm va boshqa sohalarga chuqur singib ketgan. Raqamli iqtisodiyotni kompyuter taraqqiyoti va xarajatlarning oshishi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan faoliyat deb hisoblash mumkin, bu texnologiya, onlayn xizmatlarni taqdim etish bilan bog‘liq xizmatlarni, shuningdek, elektron to‘lovlar, kraudfanding va savdoni birlashtiradi. Raqamli iqtisodiyot raqamli ishlab chiqarish kabi bo‘lishi mumkin. Ayni paytda dunyo aholisining qariyb 50 foizi har kuni Internetdan o‘qitish yoki biznes yuritish maqsadida foydalanadi. Internet orqali sotilgan miqdori boshqa turdagi savdo aloqalari orqali prognoz qilingan. Bu qisman elektron to‘lovlar qog‘oz pullarni o‘zgartirishga qaraganda ancha ishonchli ekanligi bilan bog‘liq. Virtual hayotda ko‘plab yangi g‘oyalar amalga oshirildi va yangi mahsulotlar paydo bo‘lmoqda. Agar yangi ixtironi sinab ko‘rish zarurati tug‘ilsa, yangi texnologiyalar tufayli u ancha yaxshi texnologiyalar bo‘ldi. Loyihalarni taqlid qilish orqali olimlar minimal xarajat evaziga ularning barcha ijobiy va salbiy tomonlarini aniqlaydilar. Yana bir necha yil ichida, ekspertlarning fikriga ko‘ra, elektron iqtisodiyot biznes yuritish va iqtisodiy munosabatlarni tushunishda katta o‘zgarishlar kiritadi. Har bir bo‘lajak tadbirkor o‘z biznesini muvaffaqiyatli boshlash uchun raqamli iqtisodiyot asoslarini o‘rganishi kerakligini tushunishi kerak. Jahon statistik ma‘lumotlariga ko‘ra, turizm har qanday davlatning eng daromadli sohasidir.

O‘zbekistonda so‘nggi o‘n yillikda turizm industriyasining rivojlanishini tahlil qilar ekanmiz, ichki turizmni rivojlantirish borasida erishilgan yutuqlarni alohida ta‘kidlash joiz. Bu o‘zgarishlar mamlakatimizda innovatsion texnologiyalarning keng qo‘llanilishi va amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar natijasida amalga oshirilmoqda. Turoperatorlar assotsiatsiyasi hamda Turizm va sport vaziri A.Abduhakimovning ma‘lumotlariga ko‘ra, 2020-yilga nisbatan xorijiy fuqarolarning O‘zbekistonga sayohatlari soni 1,5 million kishini tashkil etgan. E-Marketer, raqamli iqtisodiyot tadqiqot firmasi. Kompaniya tahlilchilariga ko‘ra, O‘zbekiston sayohatlarini onlayn bron qilish bozorining o‘shishi ikki barobar ortadi. Bunga savdo kanallarining oflayn rejimdan onlayn rejimga o‘tishi va xarajatlarning oshishi yordam beradi, bu esa

barqaror rivojlanish dasturiga muvofiq turizmning barqaror kengayishiga yordam beradi:

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotning turizm sanoatiga kirib borish tendensiyalarini solishtirgan. Qiyosiy tahlil yo‘li bilan asosiy yutuqlar va salbiy tomonlari ajratib ko‘rsatilgan, sohaning rivojlanish vektorlari tahlil qilingan. “Turizm 4.0” sayyohlik sektorining raqamli platformasi O‘zbekistondagi ayrim kompaniyalarda ishlamoqda, chunki turizm sanoati jahon iqtisodiyoti tendentsiyalariga bo‘ysunadi. Eng muhim tendentsiya kompaniyalarga yangi turistik bozorlarni o‘rganish imkonini beradi va biznes modellari raqamlilashtirish elementlarining keng kirib borishidir. Raqamlashtirish sayyohlik mahsuloti qiymatini oshiradigan texnologiyalar, yondashuvlar va vositalarni taklif etadi. Turizm sohasida biznesni raqamlashtirish salohiyati har bir subyekt va umuman sohaning moliyaviy vatexnologik imkoniyatlariga bog‘liq. So‘nggi yillarda O‘zbekiston turizm bozori o‘z hajmini sezilarli darajada oshirdi. Mamlakatimizda onlayn bron qilish xizmatlari jiddiy o‘sish istiqbollari ega, ayni paytda klassik sayyohlik agentliklari ham mavjud bo‘lib qoladi. Turizm hozirda jahon iqtisodiyotining eng yirik va istiqbolli tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Bu ish o‘rinlari yaratishda, ko‘p sonli mamlakatlarning eksport tushumlarida, yalpi ichki mahsulotga umumiy hissada muhim rol o‘ynaydi. Mavjud siyosiy tafovutlar, sanksiyalar, mintaqaviy nizolar, xalqaro sayyohlik yo‘nalishlari soni yil sayin barqaror o‘sib bormoqda.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi tufayli inson uchun ochilayotgan yangi imkoniyatlar, shubhasiz, faoliyatning deyarli barcha sohasida yangi imkoniyatlar ochadigan ijobiy o‘zgarishlardir. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi bilan iste‘molchi buyurtma qilingan xizmatlarni tezroq olishi, shuningdek pulni tejashi mumkin, chunki Internetdagi narxlar ko‘pincha oflayn biznes taklif qiladigan narxlardan past bo‘ladi. Yana bir yorqin misol - bosma analogdan ancha arzon bo‘lgan kitobning elektron versiyasini sotib olish. Bundan tashqari, har bir kishi boshqa xaridorlar bilan kelishib, kerakli mahsulotni ulgurji narxda sotib olish imkoniyatiga ega. Shunday qilib, bir yil ichida juda katta miqdorni tejash mumkin. Yana bir muhim afzallik - bu o‘z biznesingizni uyda qulay tarzda boshlash imkoniyati. Buning uchun faqat mos maydonni tanlashingiz kerak: O‘rta sinf vakillari sonini ko‘paytirish va ijtimoiy tengsizlikni bartaraf etish;

Mehnat unumdorligining o‘sishi;

Yangi ish o‘rinlarining paydo bo‘lishi; Raqobatbardosh kompaniyalar sonining ko‘payishi; ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish.

Turistik xizmatlarni nazariy va uslubiy asoslarini ko‘rib o‘tamiz.

NAZARIY ASOSLAR:

Xizmat sifati nazariyasi: Ushbu nazariyaga ko‘ra, mijozlar xizmatlarni sezgirlik, ishonchlik va empatiya kabi bir qator omillarga asoslanib baholaydilar. Raqamli davrda xizmat ko‘rsatuvchi provayderlar o‘z mijozlariga yuqori sifatli xizmatlarni taklif qilish uchun raqamli texnologiyalarni samarali integratsiyalashlari kerak.

Mijozlarning qoniqish nazariyasi: Bu nazariya shuni ko‘rsatadiki, har qanday biznes muvaffaqiyatining muhim omili mijozning qoniqishidir. Turizmda mijozlarning qoniqishi taklif etilayotgan xizmatlar sifati bilan chambarchas bog‘liqdir. Raqamli davrda xizmat ko‘rsatuvchi provayderlar o‘z xizmatlaridan foydalanish oson, foydalanuvchilarga qulay va mijozlarning ehtiyojlarini qondirishini ta‘minlashi kerak.

Axborotni qayta ishlash nazariyasi: Bu nazariya mijozlar axborotni turli yo‘llar bilan qabul qilishini ko‘rsatadi. Raqamli asrda mijozlar turistik xizmatlar haqida juda ko‘p ma‘lumotlarga ega bo‘lishadi, bu esa ma‘lumotlarning haddan tashqari yuklanishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli, turistik biznes mijozlarga asoslangan qarorlar qabul qilish uchun tegishli va aniq ma‘lumotlarni taqdim etishi kerak.

USLUBIY ASOSLAR:

Raqamli marketing: Raqamli marketing turistik xizmatlarni ilgari surish uchun ijtimoiy media, qidiruv tizimlari, elektron pochta marketingi va mobil ilovalar kabi raqamli kanallardan foydalanishni o‘z ichiga oladi. Samarali raqamli marketing strategiyalari sayyohlik korxonalariga kengroq auditoriyani qamrab olish, ularning onlayn mavjudligini yaxshilash va bozor ulushini oshirishga yordam beradi.

Raqamli mijozlar bilan aloqalarni boshqarish (CRM): Raqamli CRM vositalari turistik korxonalariga mijozlar ma‘lumotlarini to‘plash va tahlil qilish orqali mijozlar bilan munosabatlarini boshqarishga yordam beradi. Bu korxonalariga mijozlarning xulq-atvori haqida tushunchaga ega bo‘lishga yordam beradi, ular xizmatlarni moslashtirish va mijozlar ehtiyojini qondirish uchun foydalanishlari mumkin.

Raqamli xizmat dizayni: Bu usul raqamli platformalar uchun optimallashtirilgan turistik xizmatlarni loyihalashni o‘z ichiga oladi. Kompleks raqamli xizmat dizayni mijozlar ehtiyojlarini baholash, ma‘lumotlarni tahlil qilish va foydalanuvchilarga qulay interfeyslar va onlayn platformalarni yaratishni o‘z ichiga oladi.

NATIJALAR:

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoniga binoan 2022–2026-yilgacha bo'lgan davrda "Milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash" nomli ustuvor yo'nalishi 16 ta maqsadni o'z ichiga olgan. Shuningdek, "O'zbekiston bo'ylab sayohat qiling" dasturi doirasida mahalliy sayyohlar sonini 12 million nafardan oshirish hamda respublikaga tashrif buyuradigan xorijiy turistlar sonini 9 million nafarga yetkazish – maqsadi 10 ta asosiy yo'nalishni o'z ichiga oladi, bular quyidagilar:

–To'siqsiz turizm infratuzilmasini mamlakatning asosiy turizm shaharlarida keng joriy qilish. 2026-yilgacha turizm sohasida band bo'lgan aholi sonini 2 baravar oshirib, 520 ming nafarga yetkazish.

–Turizm va madaniy meros obyektlari infratuzilmasini rivojlantirish hamda 8 mingdan ortiq madaniy meros obyektlaridan samarali foydalanish bo'yicha davlat dasturini qabul qilish.

–Zomin, Forish, Baxmal tumanlari va "Aydar-Arnasoy" ko'llar tizimida qo'shimcha turistik zonalar va dam olish maskanlarini barpo etish, 300 million AQSh dollariga teng loyihalarni amalga oshirish, 25 ming ish o'rinini yaratish.

–Samarqandni "Turizm darvozasi"ga aylantirish orqali kelgusi besh yilda turizm xizmatlari hajmini kamida 10 baravarga oshirish. Turizm sohasida 40 ming kishi bandligini ta'minlash. 2022-yilda "Abadiy shahar" tarixiy majmuasini o'zichiga olgan Samarqand turizm markazini va zaruriy infratuzilmani tashkil etish.

–Qoraqalpog'iston Respublikasi va Orol bo'yida ekoturizmni rivojlantirish bo'yicha alohida dasturni amalga oshirish. Bunda, Mo'ynoqning yangi aeroporti imkoniyatlaridan keng foydalanish.

–Xorazm viloyatida turizm yangi ish o'rinlarini yaratishda asosiy drayver soha bo'lishi uchun alohida dastur qabul qilish.

–Buxoro viloyatida turizmni jadal rivojlantirish bo'yicha alohida dasturni amalga oshirish.

–Navoiy viloyatida ziyorat va ekoturizm salohiyatidan samarali foydalanish.

–Toshkent shahrida turizm infratuzilmasini yanada yaxshilash.

–Toshkent viloyatida turizm salohiyatini yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha alohida dastur ishlab chiqish.

TAHLIL

Ushbu maqolada turizm sanoatini raqamlashtirish kelajagini tahlil qilish, oflayn ofislari bo'lgan an'anaviy kompaniyalarni turizm bozoridan siqib chiqarishning keyingi jarayoni, har bir aniq mijoz tomonidan individual ravishda o'rnatilgan parametrlar bo'yicha turlar dizaynini ishlab chiqish bilan birga keladi. Shunday qilib, raqobatdosh ustunlik iste'molchilarga sayohat xizmatlarini ko'rsatishda moslashtirish jarayonini eng yaxshi amalga oshira oladigan sayyohlik tashkilotlariga beriladi. Raqamli iqtisodiyotni iqtisodiy faoliyat sifatida qabul qilish mumkin, bu yerda raqamli shakldagi ma'lumotlar ishlab chiqarishning asosiy omili sifatida ishlatiladi, shuningdek, katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash, shundan so'ng ular tahlil qilish uchun ishlatiladi. Boshqaruvning ko'proq tanish shakllari bilan solishtirganda, bu usulda ishlab chiqarishning ayrim turlari, texnologiyalar va uskunalarning samaradorligiga ta'sir ko'rsatish mumkin. booking.com tadqiqotiga asoslanib, dunyo aholisi sun'iy intellekt, aqlli texnologiyalarga qiziqish bildirmoqda. Bugungi kunda chat-botlar jonli muloqotni maslahatchi bilan almashtirishi mumkin, chunki ular foydalanuvchilarning turli savollariga javob berishga qodir, masalan, Kayak - chatbot aviachiptalarni xarid qilishdan foydalanuvchining mavjud byudjetini hisobga olgan holda tavsiyalar va sayohat bo'yicha maslahatlar beradi. Kerakli joylarga sayohat qilish uchun tavsiyalar Biroq, mobil qurilmalar va mobil ilovalardan foydalanish sayyohlik korxonalarining ishini sezilarli darajada soddalashtiradi, chunki mijozlarga xizmat ko'rsatish sohasida shaxsiylashtirish tashkilotlarga mijozlar xarajatlari tarkibi, ularning afzalliklari haqida kerakli ma'lumotlarni to'plash imkonini beradi va qiziqishlar, shuningdek, turli marketing tadqiqotlarini o'tkazish imkonini beruvchi boshqa ma'lumotlar, natijada ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati yaxshilanadi. Turizmni raqamlashtirish turli xil ko'rinishlarga ega bo'lmoqda, ular orasida turoperatorlar tomonidan shakllantirilgan tayyor turlarni onlayn xarid qilish hamda turoperatorlar va turistlar uchun mo'ljallangan mobil ilovalar yoki kompyuter dasturlari tizimlari orqali ishlab chiqilgan individual turlar kiradi. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar inson hayotining barcha jabhalariga jadal kirib bormoqda. O'z navbatida, bunday taraqqiyot yo'liga o'z vaqtida tushgan davlatlar muvaffaqiyatga erishmoqda, eskicha ishlayotgan davlatlar esa taraqqiyotdan orqada qolmoqda.

XULOSA

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi ko'plab iqtisodiy faoliyat turlarini, jumladan turizmni infratuzilma bilan ta'minlashni sezilarli darajada o'zgartiradi. Raqamli iqtisodiyotning asosi katta hajmdagi axborotni qayta ishlash ekanligini hisobga olsak, axborotni saqlash, qayta ishlash va uzatishning yuqori texnologiyali tizimi alohida ahamiyatga ega. Potensial sayyohlarga qulaylik yaratish maqsadida

aviachiptalarni xarid qilish, mehmonxonalarni bron qilish, hudud bo‘ylab sayohat qilish, diqqatga sazovor joylar, madaniy va tarixiy meros haqida ma’lumot, reytinglarni taqdim etish kabi keng funksiyalarni ta’minlovchi mobil texnologiyalar faol rivojlanishini kutishimiz kerak. Raqamli iqtisodiyot turizm korxonalarining potentsial yangi shakllarini yaratish imkoniyatini yaratadi. Kadrlar infratuzilmasi sohasida ham jiddiy o‘zgarishlar bo‘ladi. Ijtimoiy hayotimiz va sayyohlik faoliyatimiz tobora texnologik tus olmoqda, jahon turizmi sohasida yangi yagona axborot makonini shakllantirmoqda, axborot bilan ta’minlash va turizmni boshqarish tizimi ishlab chiqilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sayfullayevna, Y.Z., Toshmurzayevna, R.D. and Azamat Jo’raqul o.g, S., 2022. TURIZMNING TURG’UN RIVOJLANISHI ILMIY TADQIQOTLAR TAHLILI. Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions, pp.568-571.
2. Djumayev, S. N., and D. T. Raxmanova. “RAQAMLI EKOTIZIMLAR TAVSIFI” Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (2022): 445-449.
3. Abdushukurovich, A.A., Sayfullayevna, Y.Z., Toshmurzayevna, R.D. and Ogli, F.J.S., 2022. Organization of digital labor directions, principles and approaches. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 12(2), pp.45-51.
4. Sayfullayevna Y. Z. et al. VERTIKAL DEHQONCHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA SUN’IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions. – 2022. – С. 464-468.
5. Хайтова, З. Х., & Юлдошева, З. С. (2021). ВОЗМОЖНОСТИ ПОРТФЕЛЯ УЧИТЕЛЯ. In ISBN 978-617-7991-39-6© Personale della conferenza, 2021 ISBN 978-617-7991-41-9 (TOMO 2)© Piattaforma scientifica europea, 2021 ISBN 978-88-31277-18-1 (PDF)© Associazione Italiana di Storia Urbana, 2021© In Viaggio con il Levi: Scienza, Tecnologia e Impresa, 2021 (p. 48).
6. Yuldosheva, Z., & Xaitova, Z. (2021). CASAGRANDI VA RINALDI TOMONIDAN TAKLIF ETILGAN TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING SIFATLI MATEMATIK MODELI. Збірник наукових праць ЛОГОС.
7. Gulyamova, Z., & Yuldasheva, Z. (2018). PHRASEOLOGY-AS LINGUISTIC DISCIPLINE. Інтернаука, (19-2), 71-72.

8. Abdullaeva, N., Murtazaeva, U., & Yuldosheva, Z. (2019). MODERN COMPUTER TECHNOLOGIES OF TEACHING PROGRAMS MODELING. Интернаука, (19-4), 11-1

	<i>Komil Ibrohimov Xolto'ra o'g'li, Og'abek Bahronov Obidjon o'g'li She rxonbek Tog'ayev Xoliyor o'g'li</i>	
33	UCHINCHI RENESSANS BARPO ETISHDA IJTIMOIIY - GUMANITAR VA TABIIY FANLARNING O'QITILISHINING AHAMIYATI HAMDA MUAMMOLARI <i>Anorgul Sapayeva Rahimovna Mahbuba Otakova Alisherovna</i>	198-201
34	SECURITY ISSUES IN THE HOTEL SYSTEM: A CASE OF CHINESE HOTEL INDUSTRY <i>Shokhnoza Farkhodova</i>	202-207
35	METHODS OF IMPROVING STUDENTS' COMMUNICATIVE COMPETENCE IN ENGLISH <i>Jaloliddin Kosimov Abduvali ugli</i>	208-212
36	RAQAMLI TURIZMNING RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI <i>Xurshid Tashpulatov</i>	213-220

ESLATMA!

“SCIENCE SHINE” xalqaro ilmiy jurnaliga kiritilgan ma’lumotlar va dalillarni haqqoniy va keltirilgan iqtiboslarni to’g’riligi hamda aniqligi uchun shaxsan mualliflar javobgardirlar!

NOTE!

The authors are personally responsible for the truthfulness of the information and evidence included in the international scientific journal "SCIENCE SHINE" and the correctness and accuracy of the quotations!

International scientific journal
SCIENCE SHINE

Issue 16.
25. 05. 2024

©Jurnal hajmi: 226 bet.
© O'zbekiston Respublikasi
©<http://science-shine.uz/>

